

I НОВАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).065–066

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА НА АМЕРИКАНСКИХ ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.

ЖАЛЕЙКО К.А.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье рассматриваются особенности российского промыслового дела на американских землях во второй половине XVIII в. В работе изучены факторы, влиявшие на промысел, в частности, на оскудение фауны и изменение политики российских мореплавателей по отношению к местным жителям. Установлено, что промысловики продвигались все дальше на восток с целью добычи мехов, а их количество зависело от характера взаимоотношений с аборигенами.

Ключевые слова: промысел, пушнина, острова, плавания, мирные взаимоотношения, военные столкновения, аборигены, промышленники.

Освоение американских земель российскими мореплавателями началось еще в начале XVIII в. с экспедиций, которые были организованы правительством Российской империи. После экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова 1741–1742 гг. инициатива по освоению американских земель перешла к купеческим экспедициям. Исследователь истории Русской Америки Р.В. Макарова пришла к выводу, что всего с 1743 г. до конца XVIII в. было организовано около 90 экспедиций. Их большинство пришлось на период с 1740-х гг. по 1770-е гг., когда русскими промысловиками осваивались Алеутские острова [6, с. 41].

Наличие огромного количества пушного зверя в районе Тихоокеанского Севера способствовало развитию промысла. Основной задачей промысловых экспедиций была добыча как можно большего количества пушнины, поэтому купеческие суда быстро перемещались от острова к острову на Тихоокеанском Севере в поиске наиболее богатых пушным зверем мест, где промышлять было легче и не было конкуренции. Российский ученый XVIII в. Г.Ф. Миллер писал, что удачный промысел морской выдры способствовал организации все новых экспедиций, поскольку ни одна из них без богатой добычи не возвращалась [7].

В первые годы освоения американских земель купцы стремились объединить усилия, поскольку для организации плаваний требовались большие капиталы. К тому же в случае неудачного исхода потерянные средства не приводили купцов к полному разорению. В результате, начали образовываться купеческие компании, которые могли объединять несколько купцов. Это было удобно, поскольку многие суда терпели крушение, но на Камчатку все же доставлялась часть того, что было добыто. К 1747 г. было основано уже 4 компании, каждая из которых имела по одному судну. Их промысел велся, в основном, на острове Беринга.

Промысловики осваивали и острова западнее Командорских и Ближних. В 1756 г. промышленнику П. Башмакову во время второго плавания удалось дойти до Андреяновских островов [2, с. 56]. Вплоть до конца века этот архипелаг был одним из основных мест промысла. В конце 1750-х гг. промышленники также начали осваивать Крысьи острова, которые имели меньшие запасы пушнины по сравнению с другими группами Алеутских островов [5, с. 49].

Тем не менее, промысловики продолжали двигаться все дальше на восток. В 1758 г. в плавание отправился промысловик Степан Глотов [4, с. 65]. Экспедиция посетила остров Умнак, который входит в состав архипелага Лисьи острова, самый крупный из всей Алеутской гряды и ближайший к полуострову Аляска. С этого времени началось его освоение. Однако, Лисьи острова не были богаты морской выдрой, которую в основном и промыслили российские промысловики. Это побуждало их продвигаться дальше на восток, поэтому, в 1760-х гг. российские мореплаватели уже начали посещать побережье полуострова Аляска, а также близлежащие острова, среди которых в первую очередь стоит отметить остров Кадьяк. Но пока это были только отдельные визиты.

На основе анализа данных ряда купеческих экспедиций можно выделить особенности организации промысла на Алеутских островах. Прежде всего, выручка от привезенной пушнины напрямую зависела от характера взаимоотношений с местным населением. В случае, когда промышленникам не удавалось установить мирные взаимоотношения с аборигенами, большого количества шкур они не привозили.

Например, второе плавание П. Башмакова (1756–1758 гг.) на Андреяновские острова, длившееся 2 года, сопровождалось военными столкновениями с туземцами. В результате, привезенные меха были оценены в 50 355 рублей [6, с. 36]. Экспедиция И. Воробьева (1760–1763 гг.) на Крысьи острова, которая длилась 3 года, также носила не мирный характер и принесла выручку на сумму всего лишь 5 409 рублей [6, с. 37].

В то же время, если промышленникам удавалось установить мирные взаимоотношения с туземцами, они могли больше времени и сил уделять добыче пушнины, что прямо отразилось на количестве привозимых мехов, которое оценивалось в рекордные суммы. Например, плавание бота «Св. Николай» (1755–1757 гг.) длилось всего 2 года. В результате, во время его пребывания на Ближних островах, было добыто мехов на сумму 187 268 рублей [6, с. 36]. Три года продолжалась экспедиция А. Толстых (1756–1759 гг.) на тех же островах. В итоге она привезла пушнины на сумму 317 541 рубль [6, с. 36]. Пушнины на сумму 101 430 рублей удалось добыть экипажу судна «Св. Захарий и Елизавета», плавание которого продолжалось в течение трех лет – до 1762 г. [6, с. 37].

Важно отметить и то, что значительное количество мехов было получено не от самой охоты, а от местных жителей, которые обменивали их у россиян на нужные им вещи. Эта особенность сохраняла свое значение до конца столетия [8, с. 92].

В последней трети XVIII в. стало прослеживаться некоторое изменение отношений с местным населением. Особенно заметно это было в экспедициях, которыми руководили люди, повторно совершающие плавания. Например, экспедиции И. Соловьева. В 1764–1766 гг. имели место ее военные столкновения с аборигенами, в результате чего выручка составила 42 800 рублей. В 1770–1775 гг. между промысловиком и аборигенами установились мирные взаимоотношения, и на Камчатку было доставлено мехов на сумму 137 455 рублей. Плавание И. Коровина: во время восстания алеутов на Лисьих островах в 1763–1764 гг. добычи не было совсем, а в 1766–1770 гг. он сумел установить мирные взаимоотношения и привезти пушнину на сумму 284 868 рублей [6, с. 37, 38].

Видимо, промысловики осознали, что при мирном взаимодействии с алеутами можно добыть намного больше мехов, так как в случае вооруженных столкновений значительные силы и провиант тратились на военные действия.

Отправляясь на промысел к островам, промысловики истребляли огромное количество животных, что начало сказываться на численности фауны региона. В результате, в 1770-х гг. на уже освоенных территориях начинается конкуренция между российскими промысловиками, которые стремились вытеснить друг друга из промысловых мест [4, с. 75].

Однако чаще артели договаривались о промысле. Они могли поделить промысловые места или объединяли свои силы для совместного промысла и делили в конце плавания добычу [4, с. 76]. Данные экспедиций показывают, что размеры добычи мехов значительно увеличивались, когда экипажи нескольких судов объединяли свои силы. Это способствовало и защите россиян, так как нападения местных жителей в таких случаях становились бессмысленными, поэтому, им приходилось идти на мирные взаимоотношения с промысловиками. К тому же мореплаватели могли добывать не только меха, но и животных для питания, что сказывалось на их здоровье, поскольку в этом случае доля заболевших цингой была незначительной.

Исследователь И.В. Савельев отмечает, что к концу 1770-х гг. меняется характер промысла. Теперь основной рабочей силой являлись небольшие отряды, состоявшие из местных жителей, которые работали на русских промышленников и добывали для них пушнину. Это связано, в первую очередь, с особым навыком добычи калана, который имели туземцы [8, с. 93].

В конце XVIII в. на американских землях развернулась борьба двух крупных промысловых компаний: П.С. Лебедева-Ласточкина и И.Л. Голикова – Г.И. Шелихова. Постепенно происходило вытеснение промышленников компании П.С. Лебедева с территорий промысла. Но так как его людям тоже нужно было добывать пушнину, они перешли от добычи к грабежу местного населения. В итоге в 1798 г. туземцы поднялись против лебедевцев и изгнали их из этого региона [1, с. 607].

В конце XVIII в. деятельность российских мореплавателей по освоению Тихоокеанского Севера и американских земель продолжила Российско-Американская компания, которая приносила большую прибыль казне от добытой пушнины [3].

Доходный промысел был основной причиной продвижения мореплавателей все дальше на восток, в чем их поддерживало Российское государство.

В то же время, мирные взаимоотношения с местным населением способствовали значительному увеличению добычи пушнины, основную долю которой составляли меха, не добытые охотничьими артелями самих промысловиков, а купленные у аборигенов островов Тихоокеанского Севера и северо-западной оконечности Америки.

Источники и литература.

1. Зорин А.В. Между двух огней: индейцы денайна и русские мехопромышленники в конце XVIII века // Власть в аборигенной Америке. М.: Наука, 2006. С. 592–611.
2. История Русской Америки (1732–1867) / отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов. М.: Международные отношения, 1997. Т. 1. Основание Русской Америки (1732–1799). 480 с.
3. Кудря А. Под высочайшем покровительством [Электронный ресурс] // Русская Америка. Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/05_2.html.
4. Ляпунова Р.Г. Алеуты. Очерки этнической истории. Л.: Наука, 1987. 225 с.
5. Макарова Р.В. Русские на Тихом океане во второй половине XVIII века. М.: Наука, 1968. 200 с.
6. Макарова Р.В. Экспедиции русских промышленных людей в Тихом океане в XVIII веке // Вопросы географии. Сб. 17. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1950. С. 23–43.
7. Миллер Г.Ф. О второй Камчатской экспедиции [Электронный ресурс] // Ogrik.ru. Режим доступа: <https://ogrik.ru/b/vitus-bering/kamchatskie-ekspedicii-velikie-puteshestviya/4564/g-f-miller-o-vtoroj-kamchatskoj-ekspedicii/28>.
8. Савельев И.В. Мореплавание и пушной промысел в Русской Америке во второй половине XVIII века // XV Международные Ломоносовские чтения: Мореплавание и пушной промысел в Русской Америке во второй половине XVIII века. Архангельск: Поморский госуниверситет, 2003. С. 90–96.

References.

1. Zorin A.V. Mezhdvu dvukh ogney: indeytsy denayna i russkiye mekhopromyshlenniki v kontse XVIII veka // Vlast v aborigennoy Amerike. M.: Nauka. 2006. S. 592–611.
2. Istoriya Russkoy Ameriki (1732–1867) / otv. red. akad. N.N. Bolkhovitinov. M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya. 1997. T. 1. Osnovaniye Russkoy Ameriki (1732–1799). 480 s.
3. Kudrya A. Pod vysochayshem pokrovitelstvom [Elektronnyy resurs] // Russkaya Amerika. Rezhim dostupa: http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/05_2.html.
4. Lyapunova R.G. Aleuty. Ocherki etnicheskoy istorii. L.: Nauka. 1987. 225 s.

5. Makarova R.V. Russkiye na Tikhom okeane vo vtoroy polovine XVIII veka. M.: Nauka. 1968. 200 s.
6. Makarova R.V. Ekspeditsii russkikh promyshlennykh lyudey v Tikhom okeana v XVIII veke // Voprosy geografii. Sb. 17. M.: Gos. izd-vo geogr. lit.. 1950. S. 23–43.
7. Miller G.F. O vtoroy Kamchatskoy ekspeditsii [Elektronnyy resurs] // Ogrik.ru. Rezhim dostupa: <https://ogrik.ru/b/vitus-bering/kamchatskie-ekspedicii-velikie-puteshestviya/4564/g-f-miller-o-vtoroj-kamchatskoj-ekspeditsii/28>.
8. Savelyev I.V. Moreplavaniye i pushnoy promysel v Russkoy Amerike vo vtoroy polovine XVIII veka // XV Mezhdunarodnyye Lomonosovskiye chteniya: Moreplavaniye i pushnoy promysel v Russkoy Amerike vo vtoroy polovine XVIII veka. Arkhangelsk: Pomorskiy gosuniversitet. 2003. S. 90–96.

* * *

Zhaleiko K. A. *Tendencies of Russian fur hunting business on American lands in the second half of the 18th century / Zhaleiko K. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – №. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 6–9.*

This article discusses features of Russian fur hunting business on American lands in the second half of the 18th century. The factors influencing fur hunting have been studied in the article, particularly, depletion of fauna and changes in the policy of Russian navigators towards local residents. It has been established that fur hunters moved further to the east, and their number depended on the relationship between the Russians and the locals.

Key words: *fur hunting, fur, islands, voyages, peaceful relationship, military clashes, locals, fur hunters.*